

O‘ZBEK VA TURK SHOIRALARI IJODIDA IDILLIYAVIYLIK

Sayohat Arziqulova

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU tayanch doktoranti.

sayokhat.arzikulova@bk.ru

[ORSID: 0009-0002-9848-8464](https://orcid.org/0009-0002-9848-8464)

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy o‘zbek va turk ayollar she‘riyati xususida fikr yuritilgan. Shuningdek, qardosh xalqlar ayollar she‘riyatidagi idillik masalasining mushtarak va o‘ziga xos jihatlari tahlilga tortilgan. Zamonaviy o‘zbek va turk shoiralari Halima Ahmedova, Zulfiya Mo‘minova hamda turk shoiralari Gulten Akin singari ijodkorlar she‘rlari qiyosiy aspektida tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: lirik tur, idil asar, tipologiya, lirik tabiat, obraz, tasvir, ifoda, motiv va detallar.

KIRISH.

O‘zbek va turk adabiyotining tarixi, madaniy ildizlari yagona asosga bog‘lanadi. Bunday bog‘lanishlar sirasida idilliyaviylik muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki turkiy xalqlar bir o‘zakdan yuzaga kelgan va tarqalgan. Bugungi kunda turkiy tashkilotlarni bir maslakka jamlayotgan “Til birligi, fikr birligi, ish birligi” konsepsiyasi ham e‘tiborga molik jihatlardan sanaladi. Qardosh xalqlar adabiyotida ko‘pgina mushtarakliklarni ko‘rish mumkin. Xususan, obrazlar poetikasi, ramzlarning ifodalanishi, janrlar rivoji va hokozalarda. Ushbu masalalar adabiy jarayonda adabiyotshunoslar tomonidan o‘rganib kelingan va hozirda ham tadqiqotlar olib borilmoqda. Turkiy xalqlar she‘riyatida idillik masalasi, uning mushtarak va o‘ziga xos jihatlari kabi masalalar alohida o‘rganilishi lozim bo‘lgan mavzu sanaladi. Ayniqsa, zamonaviy o‘zbek va turk ayollar she‘riyatida idil asarlar tipologiyasi deyarli o‘rganilmagan tadqiqotlar sirasiga kiradi. Idillik tafakkur va uning yaratilishi, rivojlanishi yuzasidan M.M.Baxtin, V.Y.Xalizev, N. D.Tamarchenko kabi rus, U.Jo‘raqulov kabi o‘zbek adabiyotshunoslari ilmiy izlanishlar olib borgan.

Rus adabiyotshunosi N. D. Tamarchenko va boshqalar yaratgan “**Nazariy poetika**” kitobidagi idil va boshqa janrlar xususan, elegiya va maktub janri bilan qiyoslab o‘rganadi: “Tabiatdagi vaqtning siklik o‘zgarishi, inson hayotidagi soylarning o‘zgarishi bilan uyg‘unlashuvi, Idilning ajralmas belgisidir”[1]. Turk adabiyotida pastoral - cho‘pon qo‘shig‘i deb nomlangan tabiat adabiyoti namunalarini ikki xil usulda tasvirlanadi: 1) idil - bunda shoir tabiat oldida o‘z his-tuyg‘ularini tasvirlasa, 2) eglog - shoir his-tuyg‘ularini xuddi cho‘pon bilan gaplashayotgandek tasvirlaydi[2]. Turk shoiralari ijodida asosan, birinchi usulda yaratilgan she‘rlarni uchraydi. Zamonaviy o‘zbek shoiralari Zulfiya Mo‘minova, Halima Ahmedova, Gulnoz Mo‘minova va boshqalar, turk shoiralari esa Didam Madak, Gulten Akin, Zaynab Arkan kabi shoirlar ijodida idil asarlarni uchratish mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA.

Adabiyotshunos olim Uzoq Jo‘raqulov idilliyaviylik masalasi yuzasidan olib borgan tadqiqotida quyidagi fikrlarni keltirib o‘tadi: “Badiiy adabiyot aynan idilliyaviy talqin vositasida oila, tabiat, insonlararo munosabatlarning asl ildizlariga tomon intiladi. Idilliyaviy asar markazida asl o‘zligi, milliyligi, sof tabiatni izlayotgan, ajdodlar an‘anasini saqlash yo‘lida iztirob chekayotgan odamparvar obrazi turadi”[3].

Idil ruhida yozilgan asarlarda eng muhim jihat ko‘z ochib ko‘rgan makon - ona yurt, ota uyi, oilasi va unga oid detallar, tog‘lar, daryolar, dalalar, hovuz kabilar lirik qahramon xotiralari bilan uzviy bog‘liq bo‘ladi. Xususan, shoira Z.Mo‘minova idillik she‘rlarini milliy kolorit asosida yaratgan. Shoiraning “Bolalik” she‘rida onasining bevaqt vafoti tufayli tushkunlikka tushganida uni nafaqat oilasi, balki butun Narpay ahli shoiraning dardiga sherik bo‘lganligini quyidagicha ifodalaydi:

Onam erta vafot etdilar,

Sinib tushdi qalbidan bog‘lar.
Yarim ko‘nglim to‘lmadi, garchi
Yelkasida ko‘tardi tog‘lar.
Egik qaddin rostlay olmadi
Uzumzorim – bobojonginam.
Yashin urgach ko‘klamay ketdi
Oq tutginam-momojonginam.

Shoira so‘z qo‘llashda o‘z uslubiga ega desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bobo va momo uzum va tutga o‘xshtilishi bejizgamas, albatta. Bu mevalarga e‘tibor qilsak, mayda donalardan shakllangan xuddi farzandlari ko‘p oilaga o‘xshaydi. Bu donalar qurigan sayin ular quruqshab mayiz holiga keladi. Ota-ona ham qarigan sayin farzandlar tashvishida bir burdagina “mayiz”dek bo‘lib qoladi. Ayniqsa, farzand dog‘i ularni tez qaritadi.

Bundan tashqari shoiraning oila muhiti, axloqi, tarbiyasi she‘rda aks etganki, buni anglash qiyinmas.

Ular bilan suhbatda oilada otalarining o‘rni, onalarining ularga bo‘lgan cheksiz hurmati, vafosi, kezi kelganda qattiqqo‘lligini ta‘kidlaganlar. Bir so‘z bilan aytganda oilada erkak kishining maqomi ayolnikidan balandda turishini oilaviy muhitda singgigani ijodida namoyon bo‘ladi. Masalan, eng oddiy misol ota(bobo)ni – uzumzorga, momoni – oq tutga o‘xshatilishini aytish mumkin.

Umuman olganda, shoira she‘rlarida yaqinlarini, atrofidagi mehribon insonlarni tabiat bilan bir butun holda talqin etadi. Ya‘ni nay chalib bergan qamishzorlar, xuddi Hamdam tog‘adek qoyalardan gul olib bergan ko‘klam, har juma bozor kunjut holva jo‘natadigan Qo‘rg‘on, xuddi xolasidek sochlarini yuvgan Zarafshon daryosi, kosasida sharbat ichirgan beqasam to‘n kiygan tarvuzlar, jun ro‘molli do‘mboq kelinlar – shaftolilar, ko‘z yoshlarini artgan Narpay shamollari, shoirani 10 yil ayab-avaylab kelgan bir to‘p musichadek sinfdoshlari obrazlari she‘rlarda milliy kalorit bilan birga idillayani yuzaga keltirgan. Professor U.Jo‘raqulov idil tafakkur masalasida quyidagi fikrlarni keltirib o‘tadi: “... shuni alohida qayd etish lozimki, insoniyat o‘z madaniy-iqtisodiy taraqqiyotining har qanday bosqichida ham idilliyaviy tafakkur, xususan, idilliyaviy adabiy talqindan mutloq uzilib keta olmaydi. Bu jihat adabiyot tarixida “kindik qoni tomgan uy”, “ota-bobolar makoni”, “ota nasihati”, “ona mehri”, “qondoshlar jamoasi”, “oilaviy urf-odat”, “sevimli taom yoki ichimlik” kabi tushunchalar negizida saqlanib qolaveradi”[4].

Insoniyatning eng qadimgi davrlarida yaratilgan ijod namunalariga e‘tibor qilsak, asosan, ijtimoiy hayot bilan bog‘liq vaziyatlar, tabiat tasviri va hokazolarni ko‘rish mumkin. Bundan ko‘rinadiki, adabiyotshunos olim Uzoq Jo‘raqulov ta‘kidlaganidek “bani Odam asos solgan ilk so‘z san‘ati namunasi idilliya bo‘lgan.

Idil asarda tasvirlanadigan dunyo doimiy ravishda tinch va sokin, har qanday illatlardan holi, atrofda hamma narsadan to‘silgan va asosiysi tashqaridan hech narsaga ehtiyoji yo‘q. Uning chegaralari ichidagi hayot mukammal va o‘zini o‘zi ta‘minlaydi. Bu olam ichida yashayotgan insonlar umumiy bir oila. Uning hayoti o‘tmishda yashagan ajdodlar va hozirgi hamda yaqin kelajak avlodlari bilan bog‘liq. Ularni muayyan makon-joy, detallar, xotiralar uzviy bog‘lab turadi. Xususan, suratlar, beshik, xotiralar, bolaligi o‘tgan uy-hovli, ko‘chalar, dalalar, qabriston va hokazolar.

Zamonaviy o‘zbek va turk ayollar she‘riyatida “idillik” tushunchasi tabiat bilan uyg‘unlikda yashashni, shu bilan birga odamlar orasidagi mehr-muhabbat va osoyishtalikni, shovqin-suronli shahar hayotidan chekinib, qishloqning sodda va sokin hayotini qumsash kabi tasvirlarda ham namoyon bo‘ladi. Xususan, rus adabiyotshunosi Xalizev o‘zining “Adabiyot nazariyasi: Darslik” kitobida quyidagi fikrlarni aytadi: “Adabiyotdagi idil nafaqat tinch, mulohazali va baxtli hayotni tasvirlashning nisbatan tor sohasi, balki odamlarning o‘z hayotlarini soddalashtirish va uyg‘unlashtirishga bo‘lgan faol, samarali intilishlarining cheksiz keng sohasidir. Ularsiz haqiqat muqarrar ravishda betartiblik tomon siljiydi”[7]. Shoira H.Ahmedova bir she‘rida shunday yozadi:

Kentning keng, olifta ko'chasida
qishloqlik bo'larkan to'lib,
Sherigimga taqlid qilib ishshaydim,
Yig'layotgan ko'zlarimni yashirib.

Shoira shahar insonning o'zligidan, mehr-oqibatdan, bolaligidan uzoqlashtirib o'zi kabi tosh qilib qo'yishini ta'kidlaydi. Olisda qolgan qishlog'i, u yerdagi insonlar mehri, tabiatining sehri lirik qahramonning qalbidagi bir chiroq kabi lipillab turadi. O'zini olifta shaharga moslagani, yolg'ondan bo'lsa-da ishshaygani aslida yig'layotgani qalbining tosh qotmaganini ifodalaydi. Inson muayyan makonga moslashar ekan uning qoidalariga o'zini majburan bo'lsa-da bo'ysundiradi. Ba'zan bu juda og'riqli bo'ladi, xuddi yuqorida lirik qahramon qishloqlik kishini ko'rib kulgan sherigiga taqlidan ishshayganda qalbdan yig'lagani kabi. Bu pushaymonlik ko'z yoshlari edi.

Bu kabi holat turk shoirasi Gulten Akin ijodida o'zgacha shaklda ifoda etiladi. Shoira she'rlarida idillik ruh tabiat manzaralari, insonlar orasidagi mehr-oqibat, shovqin-suronli shaharning sivilizatsiyalashgan hayotidan chekinib, tinch va sokin tabiatning go'zalligiga intilishida namoyon bo'ladi. Gulten Akin o'z ijodida ayolning his-tuyg'ulari, shahar va qishloq hayoti, jamiyatdagi o'zgarishlar kabi mavzularni tasvirlar ekan, ko'pincha oddiy, ammo mazmunli hayotga intiladi. Shoira "Shahar tugadi" she'rida shahar va qishloq hayotidagi farqli jihatlar, shaharlarning sun'iy lashib borayotgan yasham tarzi, kishilarning insoniylik qoliplaridan chiqib, toshdek qotib qolganligini ta'kidlaydi:

Jonli tovushlar yo'qoldi
kechalar o'zgardi, vayronalar
tilga olinmasdi hattoki
yechimlar kun tartibida
antennalar sun'iy yo'ldoshlarning nutqi bilan
birlasha olmadi
begona nomlar yo'l belgilari signal qo'ng'iroqlari
o'rtasida to'qnashganlar.
bir-birlarini bilishadimi? tanisha olmaydi
bu oddiy to'qnashuvga o'xshaydi
butun kun to'qnasha-to'qnasha
shaharning o'lik suvlarida
har kim yarali

Shoira shahar yashamida obi hayot bo'lgan suvda insonlar yarali ekanligini afsus bilan tilga oladi.

Ammo bu bugungu dunyoning ko'rinishi. Bu vaziyatda shoira o'z hovlisidagi bog'dan sokinlik qidiradi. U yerda tabiat bilan uyg'un yashashga bo'lgan istak va odamlar o'rtasidagi mehr-muhabbat aloqalarini, ichki tinchlik va sokinlikni his etadi. Shoiraning "Jim-jit orqa hovlilar", "Yashil orqa hovlilar", "Tun" kabi she'rlarida shaharda y o'qolgan jonni, tabiiy hayotni qidiradi. Shoira yaqin insonini shu yerda - orqa hovlida, atirgullar ichida jim kutadi. Professor U.Jo'raqulov idilliyaviylikning bashariy xayot ibtidosi va sivilizatsiyalashgan bosqichlar bilan munosabati paradoksal mohiyatga ega ekanligini ta'kidlab shundan fikrlarni aytadi: "Ya'ni bashariyat o'z xayotini qulaylashtirish uchun ibtidoiy, sodda turmush tarzidan voz kechadi, asliyatidan - ota-bobolari, tug'ilgan makoni, an'alaridan uzoqlashadi. Ammo uzoqlashgan sari sivilizatsiyalashgan dunyo va "men"i ichra ayovsiz ziddiyatni his etadi, asl mohiyatini qumsaydi va unga intilishdan to'xtamaydi. Gegel idilliyaviylikdan yiroqlashgan jamiyatlarni, ayni jarayonlar kechayotgan davrlarni bashariyatning "fabrikalashuvi" deb ataydi. Olim aytgan "fabrikalashuv" jarayoni, badiiy adabiyotda sivilizatsiyaga xos bixillashtirilgan jamiyatlar (tipovoy uylar, umumiy ishxona, umumiy qiziqishlar, umumiy ovqatlar) ichida bir murvatcha o'laroq yashayotgan "daydi", "soyir", "musofir", "shaharlik", "tolib" farzandning sublimativ xotiralari tarzida aks etadi. Endi farzand o'z xotiralaridan taskin izlaydi. Fabrikalashgan jamiyat hayotini idillik hayot bilan solishtirish natijasida qumsash, iztirob, tuyush va tanqidiy nuqtai nazar maydonga keladi"[8]. Shoira G.Akinning "Chumolining qaytishi" nomli she'rida ayni

shu fikrlarning tasdig'ini ko'rishimiz mumkin. She'rd a o'z holicha tuproq bilan ovungan chumolining shamol va shahar bilan tanishishi sarguzashtini ifodalangan bo'lib, yengil hikoya qilish yo'lidan boradi. Sarguzasht oxirida chumolining hayollari aslida o'ziga tamoman begona ekanlini guvohi bo'lamiz:

Bir kungilchasi bor edi sut kabi oppoq,
jo'mard, saxiy edi imkoni qadar,
tuproq hidi kelardi hovuchlaridan
shu tuproqda edi uning tug'ilishi o'sishi.

She'rd a chumoli timsolining olinishida ham o'ziga xoslik bor. Olimlarning aniqlashicha, hayvon va hasharotlar ichida chumolilar insonlar yashash tarziga yaqin ekan. Inson tuproqdan bunyod bo'lgan va albatta unga qaytadi. Chumoli ham inini asosan tuproq ostida quradi. Hatto insonlar kabi vafot etgan sherigini ko'mishar ekan. Insonning ham, chumolining ham ibtidosi va intihosi tuproq bilan bog'liq.

Gulten Akin o'z asarlarida shaxsiy va ijtimoiy mavzularni birlashtira olgan, bu esa uning she'rlariga o'ziga xos idillik ruh bag'ishlagan. Bu ruh orqali u jamiyatdagi murakkabliklarga qaramay oddiy va mehrli hayotga bo'lgan sog'inchni ifoda etadi.

XULOSA.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Zamonaviy o'zbek va turk shoiralari ijodada idillik motiv, obrazlar tasvirida, ifoda uslubida mushtarakliklar bilan birga o'ziga xos jihatlar ham ko'zga tashlanadi. Garchi asos yagona, ildiz bir bo'lsada, makon va davr o'zgarishi bu kabi farqli jihatlarni yuzaga keltiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Н.Д.Тамарченко, В.И.Тюпа, С.Н.Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 512 с.
2. URL:<https://www.haberturk.com/pastoral-siir-nedir-ne-demek-ve-ozellikleri-neler-edebiyatta-pastoral-siir-ornekleri-ve-temsilcileri-hteg-3537940>
3. Jo'raqulov U. Otalar falsafasi yohud idillik nasr haqida. Maqola.// QarDU xabarlari, Ilmий-назарий журнал. Qarshi, 2020 й, №2, В.34.
4. Бахтин М. Романда замон ва хронотоп шакллари. Тарихий поэтикадан очерклар. Рус тилидан У.Жўрақулов таржимаси. – Т.: Akademnashr, 2015. – Б. 218-219.
7. Хализев, В. Е.Теория литературы: Учебник.—М.: Высш. шк., 2004.- С.79.
8. Jo'raqulov U. Otalar falsafasi yohud idillik nasr haqida. Maqola.// QarDU xabarlari, Ilmий-назарий журнал. Qarshi, 2020 й, №3(45), В.29.